

**Physical and Mental Torture of Students on University Campuses in Bangladesh:
Preliminary Observations and Recommendations**

**বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন:
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা**

প্রতীকী নির্যাতনের ছবি।

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৪

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন: প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা

শিবির আহমদ, মেহেদী হাসান, ও রাহনুমা সিদ্দিকা

Page | 1

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহিংসতার ইতিহাস অনেক পুরোনো। ক্যাম্পাসগুলোতে বিভিন্ন সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, একই সংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কোন্দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ, ব্যক্তিগত শত্রুতা ইত্যাদি নানা কারণে সংঘর্ষ ঘটে থাকে। এসব ঘটনার ফলে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের কর্মী, সাধারণ ছাত্রছাত্রী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ পথচারীরাও নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছেন।

সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়াও ক্যাম্পাসে প্রভাবশালী ছাত্রসংগঠনগুলোর হাতে সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারীসহ প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আধিপত্য বিস্তার প্রধান কারণ হলেও, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন ধরনের সংঘর্ষ ও নির্যাতন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু গত পনের বছরে ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র নির্যাতনের এক ভয়াবহ চিত্র অবলোকন করা গেছে। এক বা একাধিক ছাত্রকে হলকক্ষ বা ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে রাতভর আটকে রেখে দফায় দফায় নির্যাতন করতে করতে হত্যা করে ফেলা বা চিরতরে পশু করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করার নির্মম ঘটনা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা সারারাত ধরে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয় যে আবরার ফাহাদকে ভোঁতা জিনিস দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় (Hossain, 2019)।

এই ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও শিক্ষার্থী নির্যাতন থেমে থাকেনি। অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে একজন বহিরাগত যুবককে চোর সন্দেহে দীর্ঘ সময় ধরে 'আবরার স্টাইলে' পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে (প্রথম আলো, ২০২৪)। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) তথ্যমতে, গত তিন বছরে (২০২২-২০২৪) ক্যাম্পাসগুলোতে ২২৩টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে যেখানে সর্বমোট ১৩৭৯ জন আহত হয়েছে এবং ৪ জন নিহত হয়েছে (HRSS, 2024)।

সোচ্চার - Torture WatchDog Bangladesh, যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত একটি মানবাধিকার সংগঠন, যা বাংলাদেশের মানবাধিকার ইস্যুতে কাজ করে। সংগঠনটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নির্যাতিতদের বিচার পেতে সহায়তা, আইনি সহায়তা প্রদান, নির্যাতিতদের জবানবন্দী প্রকাশ, নির্যাতকদের পরিচয় প্রকাশসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টেশন করে এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র নির্যাতন বন্ধে অ্যাডভোকেসি করে থাকে।

এই প্রাথমিক রিপোর্টটি **সোচ্চার - Torture WatchDog Bangladesh**-এর ক্যাম্পাসে নির্যাতন বন্ধে অ্যাডভোকেসির অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নির্যাতনের ধরণ, সম্ভাব্য কারণসমূহ এবং নির্যাতন বন্ধে কার্যকরী সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার প্রক্রিয়া

গত আগস্ট ২০২৩ থেকে সোচ্চারের গবেষণা টিম বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে নির্যাতনের শিকার ভিক্টিমদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কাজ শুরু করে। যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথম ৫০ জনের সাক্ষাৎকার ও প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রাথমিক রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করা হয়েছে আগস্ট ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত এক বছরের সময়ের মধ্যে। এই ৫০ জন নির্যাতিতের সাথে বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। যার মধ্যে ছিলো:

১. **সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে যোগাযোগ:** বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত শিক্ষার্থী নির্যাতনের খবর অনুসারে নির্যাতিতদের সাথে সোচ্চারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় এবং সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

২. **স্নোবল স্যাম্পলিং:** যেসব নির্যাতিত ব্যক্তি আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাদের পরিচিত অন্য কোনো নির্যাতিত ব্যক্তির তথ্য জানতে চাওয়া হয়। তাদের মাধ্যমে নতুন নির্যাতিতদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানানো হয়। যেহেতু আমাদের গবেষণা কাজ চলাকালীন সময়টি ছিলো বিগত সরকারের সময় এবং যেহেতু নির্যাতিতরা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেকেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং প্রতিশোধের ভয়ে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

৩. **সোচ্চারের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আহ্বান:** সোচ্চারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, এবং সোচ্চারের উদ্বোধনী ওয়েবিনারে নির্যাতিতদের আহ্বান জানানো হয় তাঁদের ঘটনা সোচ্চারের সাথে শেয়ার করতে। ওয়েবিনারে বলা হয়, “গত এক দশক কিংবা তারও আগ থেকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নির্যাতিত হওয়া শিক্ষার্থীদের গল্প প্রকাশ করবে সোচ্চার-টচার ওয়াচডগ বাংলাদেশ।” এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নির্যাতিতরা আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকার নিই।

৪. **সোচ্চারের প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনাগুলো:** সোচ্চার নির্যাতিতদের নির্যাতনের ঘটনাগুলো বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ওয়েবসাইটে এবং ফেসবুকে প্রকাশ করে থাকে। এসব ঘটনার খবর দেখে অন্য নির্যাতিতরাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমরা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

এভাবে আগস্ট ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৫০ জনের বিস্তারিত ঘটনা সোচ্চার সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ৪৮ জন সরাসরি সাক্ষাৎকার দেন, এবং ২ জন লিখিতভাবে তাঁদের নির্যাতনের বিস্তারিত ঘটনা জমা দিয়েছেন। লিখিতভাবে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করায়, ঐ ২ জনের

আর সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদানকারী এই ৫০ জনের তথ্য অনুযায়ী, তারা ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্যাতিত হয়েছেন।

এই ৫০ জনের ডাটার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক থিম্যাটিক এনালাইসিস (ব্রাউন এবং ক্লার্ক, ২০২২) করা হয়েছে এই রিপোর্টটিতে। ব্রাউন এবং ক্লার্ক (২০২২) এর থিম্যাটিক এনালাইসিসের প্রক্রিয়ায় ছয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ডাটার সাথে পরিচিতিকরণ (ফ্যামিলারাইজেশন), ডাটা ঘাঁটা, এবং থিম নির্ণয় করা। এই প্রাথমিক রিপোর্টে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে প্রাথমিক থিম্যাটিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া ইন্টারভিউয়ের ডাটার ভিত্তিতে এই প্রাথমিক রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

গবেষণায় অংশ নেয়া ৫০ জনের ডেমোগ্রাফিক তথ্যের সারসংক্ষেপ:

নির্যাতিত ৫০ জনের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী (২৬%, ১৩ জন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) (১৮%, ৯ জন), এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) (১৬%, ৮ জন)। অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-গোপালগঞ্জের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। এছাড়াও, দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন— আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ জন করে শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, একজন সাধারণ মানুষও রয়েছেন, যাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নিয়ে এসে নির্যাতন করা হয়েছিল।

চিত্র ১: বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক নির্যাতিতদের চিত্র

বছর অনুসারে বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঘটনা পাওয়া গেছে ২০১৭ সালে (১৩টি)। এছাড়া অন্যান্য বছরের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ২০১৩ সাল এবং তৃতীয় অবস্থানে ২০২৩ সাল। তবে ২০১১, ২০২১, এবং ২০২৩ সালের নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকার আমাদের এ নমুনাতে অনুপস্থিত। এই বছরগুলোর কোনো নির্যাতিত ব্যক্তি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন নি।

চিত্র ২: বছর-ভিত্তিক নির্যাতিতদের তথ্য

এছাড়া মাস-ভিত্তিক নির্যাতনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে আগস্ট মাসে, এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মে মাস। তবে সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর মাসে ঘটে যাওয়া কোনো নির্যাতনের তথ্য আমাদের হাতে আসে নি।

চিত্র ৩: মাস-ভিত্তিক নির্যাতনের চিত্র

নির্যাতিতদের মধ্যে ১৪% ছাত্রশিবিরের কর্মী, ২% ছাত্রদল, ২% বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের সাধারণ জনতা, এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৮% ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল সন্দেহে এবং ২% অন্যান্য কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ২% ছাত্রলীগ কর্মী দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন। এ পরিসংখ্যান ভিক্টিমদের জবানবন্দী অনুযায়ী করা হয়েছে। ছাত্রশিবির বা ছাত্রদল সন্দেহে নির্যাতিত হওয়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের (৭৮%) কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষেই সে সব সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন কী না সে তথ্য আমাদের কাছে নেই।

চিত্র ৪: নির্যাতিতদের দলীয় পরিচয়

নির্যাতিতদের লিঙ্গ ও অবস্থান: আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল নির্যাতিতই পুরুষ। কোনো নারী ভিক্টিম এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার দেন নি। নির্যাতিতদের মধ্যে বেশিরভাগই দেশে অবস্থান করছেন এবং বিভিন্ন চাকরিতে কর্মরত আছেন। কিছু ভিক্টিম উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে অবস্থান করছেন।

নির্যাতনকারীদের লিঙ্গ ও অবস্থান: অভিযুক্ত সকল নির্যাতনকারীও পুরুষ এবং তারা ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী। নির্যাতনকারীদের বর্তমান অবস্থান যাচাই করে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের উচ্চপদস্থ চাকরিতে আছেন, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বা কর্মকর্তা হয়েছেন, কেউ বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন, কেউ রাজনীতি, ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি এনজিও বা অন্যান্য বেসরকারি চাকরিতে কর্মরত আছেন। কিছু নির্যাতনকারী এখনও ছাত্র বা ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন।

ফলাফল

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং আবাসিক হলগুলোতে ঘটে যাওয়া ৫০টি নির্যাতনের ঘটনার ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেছে।

নির্যাতনের স্থান ও সময়:

প্রায় ৮৪% নির্যাতন শুরু এবং শেষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের টচার সেল নামে পরিচিত নির্দিষ্ট কক্ষে ডেকে পাঠানো হতো। হলের গেস্টরুম, টিভিরুম, ইনডোর গেমসরুম, এবং পলিটিক্যাল রুমগুলো ব্যবহৃত হতো নির্যাতনের জন্য। সাধারণত জুনিয়র কোন কর্মীর মাধ্যমে সশরীরে বা সিনিয়র কোন নেতার ফোন কলের মাধ্যমে ভিক্টিমকে ডেকে আনা হতো। এরকম কাউকে ডেকে পাঠানো হলেই সবাই ধারণা করতে পারে যে এই ব্যক্তির উপর আজ টচার হবে। ১০% ক্ষেত্রে নির্যাতন শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসের কোনো স্থানে এবং শেষ হয়েছে আবাসিক হলের নির্দিষ্ট নির্যাতনের কক্ষে। ৬% ক্ষেত্রে নির্যাতন শুরু এবং শেষ হয়েছে ক্যাম্পাসেই।

ক্যাম্পাসে হওয়া নির্যাতনের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, অন্যদিকে হলে নিয়ে যাওয়া নির্যাতনের তীব্রতা অত্যন্ত তীব্র ও ভয়াবহ ছিল। আবাসিক হলে ঘটে যাওয়া নির্যাতনগুলো বেশিরভাগই রাতের বেলায় হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সারারাত ধরে বা গভীর রাত পর্যন্ত নির্যাতন চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ক্যাম্পাসে হওয়া নির্যাতনগুলো দিনের বেলায় হয়েছে, এবং কখনো কখনো তা পরীক্ষা বা ক্লাসের আগে বা পরে ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে নির্যাতনের পর হাসপাতালে গিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় দফা মারধর করা হয়েছে।

চিত্র ৫: নির্যাতনের স্থান

নির্যাতনের মৌসুমভিত্তিক পর্যালোচনা:

মাসভিত্তিক নির্যাতনের ধারা এবং নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে নির্যাতনের কিছু বিশেষ মৌসুম রয়েছে। যেমন, আগস্ট মাসে নির্যাতনের সংখ্যা বেশি হওয়ার পেছনে সম্ভাব্য একটি কারণ হতে পারে ১৫ই আগস্টকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা। এ সময় কেউ শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে কি না, ফেসবুকে শোক প্রকাশ করেছে কি না, বা তার সমালোচনা করে করা কোনো পোস্টে লাইক বা মন্তব্য করেছে কি না, এ মাসের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছে কি না তা লক্ষ্য করে বিরোধী মতের ছাত্রদের উপর নির্যাতন করা হতো। এ মাসকে কেন্দ্র করে বিরোধী মতের ছাত্রদের ধরার সুযোগ খোঁজা হতো।

ছাত্রলীগের দলীয় কর্মিটি হওয়ার আগে দলের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অথবা কর্মিটি হওয়ার পরে পদবঞ্চিতদের ক্ষোভের কারণে কেউ কেউ সাধারণ ছাত্রদের বা বিরোধী মতের ছাত্রদের উপর নির্যাতন করত।

ক্যাম্পাসে নতুন বর্ষের ছাত্ররা আসার পর কয়েক মাস ধরে বিভিন্নভাবে নতুনদের উপর নির্যাতন চলত, এমনকি সিনিয়রদের উপরও। নতুনদের র্যাগিং দেওয়ার নামে বা আচরণ শিখানোর নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো। গেস্টরুমে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা হতো এবং শিবির বা ছাত্রদল সন্দেহে নির্যাতন চালানো হতো। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই নির্যাতনের মাধ্যমে নতুন ছাত্রদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করা এবং তাদের যেকোনো সময়ে নিঃশর্ত দলীয় আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করা হতো।

এছাড়া, বড় কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির পর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী নির্যাতিত হয়েছে।

শিক্ষার্থী নির্যাতনের বিভিন্ন কারণ:

- রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করা
- রাতের গেস্টরুমের বাধ্যতামূলক মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকা
- সিনিয়র নেতাদের যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়া
- কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করা বা অলসতা করা (যেমন: মিছিলে জোরে স্লোগান না দেওয়া, ঠোঁট না নাড়ানো)
- আদর্শিক ভিন্নতা বা ব্যক্তিগত মতানৈক্যের কারণে
- র্যাগিং-এর নামে বা ম্যানার শিখানোর নামে (সাধারণত দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের নতুন শিক্ষার্থীদের সাথে এই নির্যাতন করে)
- হলের টিভি রুমে চ্যানেল পরিবর্তন করার মতো ক্ষুদ্র কারণে
- ইসলামিক পেইজে লাইক দেওয়ার কারণে বা বিরোধী দল বা মতের পেইজে লাইক দেওয়া
- ফেসবুকে ইসলামিক পোস্ট দেওয়া বা ওয়াজ শেয়ার করার কারণে
- প্রধানমন্ত্রী, তার পিতা/পরিবার বা ভারত বিরোধী পোস্ট দেওয়ার কারণে
- সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা

- স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা করা
- রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে (ছাত্রদল বা ছাত্রশিবির করার কারণে)
- প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কারো সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকার কারণে
- ছাত্রদল বা ছাত্রশিবিরের কোনো প্রকাশিত লিস্টে নাম থাকা
- ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বা জঙ্গি ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে নির্যাতন করা
- হলে শিবির ধরার বিশেষ অভিযানে ফোন তল্লাশি করে (একজনের ফোনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ডিজির পাঞ্জাবি-টুপি পরা ছবি দেখে জামায়াত নেতার ছবি মনে করে নির্যাতন করা হয়েছে)
- ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে প্রতিপক্ষের কর্মীকে নির্যাতন
- কোটা আন্দোলনে অংশগ্রহণ
- কোটা বা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সমর্থন করে ফেসবুকে লেখালেখি করার কারণে
- আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধের কারণে
- হিজাব ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা নিয়ে সমালোচনা করায়

এই সকল কারণ বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

বিভিন্ন নির্যাতনের ধরণ:

শারীরিক নির্যাতন:

- ক্যাম্পাসে তাড়া করা এবং লাঠি, স্ট্যাম্প, রামদা, জি-আই পাইপ দিয়ে আঘাত করা।
- গ্রুপভিত্তিক নির্যাতনের সময় সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া।
- হক-স্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, লাঠি, রড দিয়ে পেটানো।
- হাত-পায়ের হাঁড় ভেঙে দেওয়া।
- চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি, লাঠি মারা।
- নখ তুলে ফেলা।
- দফায় দফায় নির্যাতন করা; মেরে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিয়ে আবার নির্যাতন করা হয়। বিশ্রামের সময় সফট ড্রিংকস খেতে দিয়ে আবার মারধর করা।
- কয়েকজন মিলে একসঙ্গে নির্যাতন করা।
- নির্যাতনের সময় পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও যেন মারা না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে নির্যাতন করা।
- নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করলে বড় ধরণের ক্ষতির হুমকি দেওয়া।
- মেরে মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করা।

মানসিক নির্যাতনের ধরণ:

- র্যাগিং-এর নামে হেনস্থা করা; অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে বাধ্য করা।
- ব্যক্তিগত ফোন, কললিস্ট, মেসেজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চেক করা এবং ভয়ভীতি দেখানো।

- রাতে গেস্টরুমে ডেকে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গালিগালাজ করা; ম্যানার শিখানোর নামে গালিগালাজ করা।
- ক্যাম্পাসে মহড়া দেওয়ার জন্য গ্রুপবদ্ধ হয়ে হাঁটাহাঁটি বা স্লোগান দেওয়ার জন্য বাধ্য করা।
- রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ক্লাস মিস করতে বাধ্য করা।
- ক্যাম্পাসের গাছ থেকে ফল পাড়তে বাধ্য করা।
- ছাত্রনেতাদের ব্যক্তিগত কাজ করে দিতে বাধ্য করা।
- দাঁড়ি-টুপি বা ধর্মীয় পোশাকের জন্য বুলিং করা এবং বিভিন্ন ট্যাগিং দেওয়া।
- সহপাঠী বা বন্ধুকে দিয়ে নির্যাতন করানো; তারা দ্বিধা করলে তাদের বাধ্য করা।

এই সকল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ধরণগুলো ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া গুরুতর নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে।

নির্যাতনের সময় অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের ভূমিকা:

নির্যাতিত এসব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থী, হল প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো ধরণের সহায়তা পাননি। অল্প কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল টিম এবং কিছু সাংবাদিক আহত শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করেছে। তবে, অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা হল প্রশাসন নির্যাতনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে অথবা ঘটনা জানার পরও তা এড়িয়ে গিয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা নির্যাতনের ভয়ে কখনোই নির্যাতিতদের সহায়তা করতে বা বাঁচানোর চেষ্টা করেছে বলে আমাদের তথ্যসূত্রে পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীরা প্রায়শই নিরাপত্তার ভয়ে নীরব থেকেছে এবং কোনো ধরণের হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

নির্যাতন পরবর্তী প্রভাব বা নির্যাতিতরা যেভাবে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেন:

- **দীর্ঘ সময় জেলে থাকা:** অনেক নির্যাতিতকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে। কেউ কেউ জেল থেকেই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন, আবার অনেকেই সেমিস্টার বা বছরের পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে পড়েছেন।
- **মানসিক ট্রমা:** অনেক নির্যাতিতই মানসিক ট্রমায় ভুগছেন, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। একজন ভিক্টিম ১২-১৩ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নির্যাতিত হয়ে এতোটাই ট্রমাটিক হয়ে পড়েছেন যে এখন পর্যন্ত সে ঢাকা আসেন না এই ভয়ে যে তারা আমাকে আবার মারবে ঢাকা গেলে। নির্যাতনের কারণে অনেকের দীর্ঘস্থায়ী মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক নির্যাতিত ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে আঁতকে ওঠেন, এবং প্রায়ই মনে হয় কেউ তাদের মারতে আসছে।
- **ক্লাসে অনিয়মিত হওয়া:** নির্যাতনের পর অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে অনিয়মিত হয়ে পড়েন। তারা শুধুমাত্র পরীক্ষা বা বিশেষ ক্লাস না থাকলে ক্যাম্পাসে আসেন না।

- **বিশ্ববিদ্যালয় ড্রপআউট:** অনেক শিক্ষার্থী নির্যাতনের ফলে মানসিক বা শারীরিক চাপ সহ্য করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন। আন্ডারগ্র্যাড শেষ করতে না পেরে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন এরকম কেইস দেখা গেছে।
- **শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব:** নির্যাতনের ফলে কিছু শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে অক্ষম (আংশিক প্রতিবন্ধী) হয়ে পড়েছেন। অনেকের দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।
- **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:** নির্যাতনের পর অনেকেরই বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং দূরত্ব তৈরি হয়। নির্যাতিতের সাথে সম্পর্ক রাখলে অন্য ছাত্ররাও নির্যাতিত হতে পারে এই ভয়ে সহপাঠীরাও সম্পর্ক ছিন্ন করে।
- **বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার চাপ:** অনেক নির্যাতিত শিক্ষার্থী কেবলমাত্র কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে বের হয়ে আসার চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কোনমতে আন্ডারগ্র্যাড শেষ করে আর মাস্টার্স করতে পারেন নি অনেকেই।
- **আর্থিক ক্ষতি:** নির্যাতনের ফলে অনেকেই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা ব্যয়, ক্ষেত্রবিশেষে জামিন নেয়া ও মামলা পরিচালনার খরচ, হল ছেড়ে দিয়ে মেস বা ভাড়া বাসায় উঠতে গিয়ে মারাত্মক অর্থকষ্টে পতিত হয়েছেন অনেকেই।
- **ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা:** ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক চলাফেরার সময় নির্যাতিতরা অসহায়ত্ব ও আতঙ্ক বোধ করেন। পুনরায় নির্যাতিত হওয়ার আতঙ্কে থাকেন। এই আতঙ্ক দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে দীর্ঘ সময়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পরেও।

এই প্রভাবগুলো নির্যাতিত শিক্ষার্থীদের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে অসুবিধার সম্মুখীন করেছে।

নির্যাতনের সংস্কৃতি চালু থাকার সম্ভাব্য কারণ:

- **হল কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতি:** গেস্টরুম, গণরুম, রুম দখল, নির্যাতন, এবং জোর করে মিছিলে আনা—এসব ঘটনা মূলত হল কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতি থেকেই উদ্ভূত হয়। ছাত্রনেতারা হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিরোধী মত দমন করতে এসব নির্যাতনের ক্ষেত্র তৈরি করে থাকে।
- **গণরুম সংস্কৃতি:** গণরুম সংস্কৃতি একটি বড় সমস্যা। নতুন শিক্ষার্থীরা হলে ওঠার সময় সিট বন্টন সাধারণত হল কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে হয়। ফলে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ছাত্রনেতারা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের শিকার করে।

- **আবাসন সংকট:** বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে থাকা আবাসন সংকট নির্যাতনের সংস্কৃতিকে উস্কে দেয়। পর্যাপ্ত সিট না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা ছাত্রনেতাদের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়, যা নির্যাতনের পথ তৈরি করে।
- **বিচারহীনতা:** নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পর সুষ্ঠু বিচার না হওয়া, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, বা নির্যাতনকারীদের শাস্তি না হওয়া নির্যাতনের সংস্কৃতিকে চালু রাখার প্রধান কারণগুলোর একটি। বিচারহীনতা এবং দায়মুক্তির ফলে নির্যাতনকারীরা আরো সাহসী হয়ে ওঠে এবং নতুন নির্যাতনের ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত হয়।

এই কারণগুলো মিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্যাতনের সংস্কৃতিকে চালু রাখছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করছে।

বিগত দিনের নির্যাতনের বিচার ও ভবিষ্যতে নির্যাতন বন্ধে সোচ্চারের প্রস্তাবনা

অতীতের নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিচারে আমাদের প্রস্তাবনা:

১. **সরকারি কমিশন গঠন করে তদন্ত:** ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ঘটনাগুলো নিয়ে সরকারি কমিশন গঠন করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করা।
২. **বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি:**
 - অতীতের নির্যাতিত শিক্ষার্থীরা তাদের বিচার পায় নি। অনেকেই ভয়ে মামলা করতে পারে নি বা মুখ খুলতে পারে নি। বর্তমানে কিছু নির্যাতিত মামলা দায়ের করছেন বিভিন্ন থানায়।
 - নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত ছাত্র এবং কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। যেহেতু এসব অপরাধ ফৌজদারি অপরাধ, সেহেতু রাষ্ট্রীয় আইনানুগ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে, যা নির্যাতনের ঘটনার তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি নিশ্চিত করবে।
 - বিশ্ববিদ্যালয় বা নির্যাতিতরা প্রয়োজন মনে করলে সোচ্চারের গবেষণা, লিগ্যাল, এবং ভিক্টিম সাপোর্ট টিমগুলো প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে।

ভবিষ্যতে নির্যাতন বন্ধ ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়তে আমাদের প্রস্তাবনা

১. ভিক্টিম সাপোর্ট সেল গঠন

- একটি স্থায়ী ভিক্টিম সাপোর্ট সেল গঠন করা যেখানে কোনো শিক্ষার্থী শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা উচিত।

২. প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বলয়

- প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রথম বর্ষের

ছাত্রদের জন্য আলাদা হল নির্মাণ করা, যেখানে শুধুমাত্র প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা থাকবে এবং দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অন্যান্য হলে স্থানান্তর করা হবে।

৩. ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির জন্য বিধিমালা

- ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি পরিচালনার জন্য একটি কঠোর বিধিমালা প্রণয়ন করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য না করা যায়। এ ধরনের জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

৪. ছাত্ররাজনীতির সংস্কার ও বয়স সীমা নির্ধারণ

- ছাত্ররাজনীতির সংস্কারের জন্য সর্বোচ্চ বয়স সীমা নির্ধারণ করার মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতিতে তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে, ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরে দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্বের লড়াই অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং অন্তঃদলীয় কোন্দলও কমবে।

৫. হলগুলোকে ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ঘোষণা

- হলগুলোকে ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ঘোষণা করা উচিত। হলে কোনো ধরনের মিছিল-মিটিং, গেস্টরুম মিটিং বা রুম দখল নিষিদ্ধ করা হলে নির্যাতনের অনেকাংশে অবসান ঘটবে।

৬. “ইনক্লুসিভ ক্যাম্পাস” সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

- বুলিং ও র্যাগিং বন্ধ করতে “ইনক্লুসিভ ক্যাম্পাস” এর অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এতে নতুন শিক্ষার্থীরা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের মুখোমুখি হলে কীভাবে তা মোকাবিলা করবে তা শিখতে পারবে এবং ভবিষ্যতে র্যাগিং বা বুলিং করবে না।
- প্রতি বিভাগে অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আওতায় এই প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, লিঙ্গ, ধর্ম, এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে পারস্পরিক দূরত্ব কমবে। বৈষম্য নিরোধে এবং পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাম্পাসে স্থায়ী প্রশিক্ষণ সেন্টারও গড়ে তোলা যেতে পারে।

৭. আবাসন সংকটের সমাধান

- নতুন হল এবং ভবন নির্মাণ করে বা উচ্চ ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন সংকট সমাধান করা গেলে “হলে একটি সিট পাওয়ার জন্য রাজনীতি করে নির্যাতক হয়ে ওঠা” সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

৮. ৭ অক্টোবর ক্যাম্পাস নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে নির্যাতনে নিহত শিক্ষার্থী আবার ফাহাদের শাহাদাত দিবসকে প্রতিবছর সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “ক্যাম্পাস নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস” হিসেবে পালন করা। এ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে ক্যাম্পাস নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হলে নির্যাতক হয়ে উঠার প্রবণতা কমে আসবে এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের স্পৃহা বাড়ানোর মাধ্যমে নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করা হলে শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করে একটি নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস তৈরি করা সম্ভব হবে।

এই গবেষণার পরবর্তী ধাপ

এটা প্রাথমিক গবেষণা। সোচ্চার ক্রমান্বয়ে প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনা আলাদা আলাদা করে প্রকাশ করবে। পরবর্তীতে, প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনা বিস্তারিত কোর্টেশন, নির্যাতনকারীর পরিচয়সহ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করবে। এই রিপোর্টটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করা হবে। **সোচ্চার - Torture WatchDog Bangladesh** এর এই গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন ফর্মে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে, যাতে নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে সবার ধারণা পরিষ্কার হয় এবং এ ধরনের অপরাধ বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার

সোচ্চারের এ প্রাথমিক রিপোর্টটিতে আমরা ৫০ জন নির্যাতিত শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রনির্যাতনের প্রাথমিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছি। এই পর্যালোচনায় আমরা নির্যাতনের ধরণ, কারণ, এবং এর প্রভাব তুলে ধরেছি এবং নির্যাতন বন্ধে সুপারিশমালা দিয়েছি। যদিও এটি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, তবুও এটি একটি স্পষ্ট চিত্র প্রদান করে যে কীভাবে ছাত্ররাজনীতি, হলকেন্দ্রিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে চালু রেখেছে।

আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ থেকে উপকৃত হবেন এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। যদি এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হবে, যেখানে তারা ভয় ছাড়াই জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাজীবন পরিচালনা করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো শুধুমাত্র শিক্ষার জায়গা নয়, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সৃজনশীল, গণতান্ত্রিক এবং মানবিক পরিবেশও হওয়া উচিত। এই ক্যাম্পাসগুলো ছাত্রছাত্রীদের "দ্বিতীয় বাড়ি" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে তারা নিজেদের মুক্তভাবে প্রকাশ করতে এবং নিরাপদভাবে শিক্ষাজীবন পরিচালনা করতে পারবে। আমরা বিশ্বাস করি, নির্যাতন বন্ধ এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও শিক্ষাজীবনে সফলতা অর্জনের পথ সুগম করতে পারবে।

ফুটনোট:

1. The image on the cover page sourced from the Daily Star

তথ্যসূত্র

- Hossain, I. (2019, October 9). *Autopsy report: Abrar was beaten to death*. Dhaka Tribune. <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/189617/autopsy-report-abrar-was-beaten-to-death>
- Braun, V., Clarke, V. (2022). Thematic Analysis. In: Maggino, F. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_3470-2
- Staff Correspondent. (2018). Rajshahi police saw nothing! *The Daily Star*. Retrieved from <https://www.thedailystar.net/frontpage/rajshahi-police-saw-nothing-1602220>.
- প্রথম আলো. (২০২৪, সেপ্টেম্বর ১৯). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের অতিথিকক্ষে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা. Prothom Alo. <https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/f04kqse07t>
- HRSS Annual and Monthly Reports. Human Rights Support Society. Dhaka. <https://hrssbd.org/report/>

গবেষক পরিচিতি

১) ড. শিব্বির আহমদ, পোস্টডক্টোরাল রিসার্চ ফেলো, অর্থনীতি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া; এবং প্রেসিডেন্ট, সোচ্চার- Torture WatchDog Bangladesh

২) মেহেদী হাসান, পিএইচডি গবেষক, কলেজ অব মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি

Page | 15

৩) রাহনুমা সিদ্দিকা, পিএইচডি গবেষক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পেইন; এবং আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন ডিরেক্টর, সোচ্চার- Torture WatchDog Bangladesh

To Cite this:

Ahmad, S., Hasan, M., & Siddika, R. (2024). Physical and Mental Torture of Students on University Campuses in Bangladesh: Preliminary Observations and Recommendations. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897893>